

NOGIRONLIGI MAVJUD SHAXSLARNING IJTIMOIYLASHUVI

Qo'chqorova Dilnoza Sherboboyevna

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Ijtimoiy fanlar fakulteti
1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada nogiron shaxslar psixikasi, ularning ijtimoiy guruhlarda o'zlarini qabul qilishlarida, jamiyatda ular bilan sodir bo'ladigan muammolar, kamchiliklar va shu bilan birga bunday shaxslarning sezgilaridagi ijobiy va salbiy o'zgarishlar ko'rib, tahlil qilib chiqilgan. Ma'lumot o'rnida nogironli mavjud shaxslarda o'tkazilgan turli tadqiqotlar, ilmiy ishlar va ularning statistic (raqamli) ma'lumotlari ilova qilingan.

Kalit so'zlar: Nogironlik, nogironligi mavjud shaxs, ijtimoiylashuv, sotsial to'siq, ijtimoiy cheklanish, xulq-atvor, ijobiy va salbiy reaksiya, o'zgaruvchanlik, his qilish qobiliyati, glaukoma turlari, tug'ma va orttirilgan karlik, soqovlik, tayanch-harakat tizimidagi buzilishlar, psixika.

Abstract: In this article, the psyche of disabled people, their acceptance in social groups, the problems and shortcomings that happen to them in society, and at the same time the positive and negative changes in the perceptions of such people have been analyzed. Instead of information, various researches, scientific works and their statistical (numerical) data are attached.

В данной статье проанализированы психика людей с ограниченными возможностями, их принятие в социальных группах, проблемы и недостатки, которые происходят с ними в обществе, и одновременно положительные и отрицательные изменения в восприятии таких людей. Вместо информации прилагаются различные исследования, научные работы и их статистические (численные) данные.

Key words: Disability, person with disability, socialization, social barrier, social limitation, behavior, positive and negative reaction, variability, sensory ability, types of glaucoma, congenital and acquired deafness, muteness, musculoskeletal disorders, psyche.

Ключевые слова: Инвалидность, инвалид, социализация, социальный барьер, социальная ограниченность, поведение, положительная и отрицательная реакция, вариабельность, сенсорные способности, виды глаукомы, врожденная и приобретенная глухота, немота, нарушения опорно-двигательного аппарата, психика.

Kirish:

Jamiyat, ijtimoiylashuv tushunchalarini biz odatda, insonlarga nisbatan qo'llaymiz. Chunki hayvonot olamida bo'lmagan narsa ya'ni, yuksak tuzilishga ega

boʻlgan ong va tafakkur faqatgina insoniyatga xos va biz insonlarda mavjud. Shu sababli ham biz bu dunyoning boshqa mavjudodlari, hayvonlar-u oʻsimliklardan yuksak tafakkurimiz, ijtimoiy hayotimiz, ongimiz orqali ajralib turamiz. Keling, mavzuni yoritishdan avval ijtimoiylashuv soʻzi maʼnosiga biroz toʻxtalib oʻtamiz. Xoʻsh, aslida ijtimoiylashuv nima degani? “Ijtimoiylashuv- biron-bir voqea-hodisa, shaxs yoki harakatning ijtimoiy mohiyat kasb etib, koʻpchilikka daxldor boʻlib, ijtimoiy munosabatlar mujassamiga aylanib borishini anglatadigan tushuncha. Ijtimoiylashuv jarayoni va uning oʻziga xos xususiyatlari falsafa, sotsiologiya, ijtimoiy psixologiya, pedagogika, tarix va etnografiya fanlari tomonidan oʻrganiladi. Ijtimoiylashuvning falsafiy talqiniga ijtimoiy psixologiya asoschisi G.Tard poydevor yaratgan. Shuningdek, ijtimoiylashuv muammolari Z.Freydning klassik psixoanalizida, interaksionizm, marksizm vakillari L.Vigotskiy va A.Leontyev ijodida, T.Parsonsning tarkibiy-funksional tahlilida tadqiq etilgan. Hozirgi kunda ijtimoiylashuv jarayonining oʻziga xos xususiyatlari Chikago va Ayova dagi simvolik interaksionizm maktablari va "psixodrama" yoʻnalishi

namoyandalari tomonidan oʻrganilmoqda. Ijtimoiylashuv kishilik madaniyati, xususan, milliy madaniyat anʼanalarini oʻzlashtirib borish jarayoni sifatida ham talqin etilishi mumkin. Madaniy muhitga moslashish jarayoni sifatida ijtimoiylashuv insonning butun umri boʻyi davom etadi, biroq bu jarayon bolaning 2 yoshdan 6 yoshgacha boʻlgan davrida boshlanadi. Mazkur davrda bola madaniy qadriyatlarni oʻrganish jarayonidan uzib qoʻyilsa, ijtimoiylashuv jarayoni toʻxtab qoladi. Insonning madaniy anʼanalarni oʻzlashtirish jarayoni uning individualligining shakllanishi bilan hamohangdir. Shu bois, ijtimoiylashuv jarayonining intihosida shaxs tarixiy tipining individual variantlari yuzaga keladi. Ushbu jarayon davomida shaxs tomonidan ijtimoiy rollarning oʻzlashtirilishi "lazzatlanish – azoblanish" (Freyd taʼbiri) tamoyili yordamida muvofiqlashtirib boriladi. Ijtimoiylashuv jarayoni murakkab mexanizmga ega. Bu mexanizmning ruhiy va ijtimoiy-madaniy jihatlari mavjud. Ijtimoiylashuv mexanizmining ruhiy jihati individ tomonidan maʼlum ijtimoiy rollarning qabul qilinishi (yoki qabul qilinmasligi)da namoyon boʻladi. Uning ijtimoiy-madaniy jihati esa insonning til, sanʼat, din va shu kabilar orqali madaniy qadriyatlarni oʻzlashtirish jarayonini qamrab oladi. Ijtimoiylashuv jarayoni oʻz bosqichlariga ega. Bu bosqichlarni aniqlashda turli yondashuvlar asos qilib olinadi. Masalan, J.Midning ontogenetik yondashuvi individual ijtimoiylashuv bosqichlarini belgilab beradi. Uning fikriga koʻra, bu bosqichlar quyidagilardan iborat: 1) psixogenetik bosqichda individ oʻz ehtiyojlarini qondirish yoʻllarini oʻrganadi; 2) simvolik bosqichda individning simvollari (obrazlar, ideallar va boshqalar) shakllanadi; 3) aqliy-konseptual bosqichda individ simvollari tizimi uning faoliyatini boshqaruvchi mexanizmga aylanadi”¹⁷. Koʻrib turganimizdek, ijtimoiylashuv insonning barcha

¹⁷ <https://www.oyina.uz/uz/teahause/1642> saytidan manba sifatida foydalanildi.

jarayonlari ham fizologik, ham psixologik jihatlarini tashqi muhit va inson ongosti qarashlari bilan muvozanatga solib turadigan jarayon. Har bir insonda ijtimoiylashuv individualdir. Ba`zi insonlarda bu jarayon tez va jamiyat qonunlariga bo`ysungan holda amalga oshsa, ba`zi insonlarda buning mutlaqo aksi namoyon bo`ladi. Ammo shu jihat aniqki, inson bu dunyoga kelishi bilanoq, odamlar ichida yashashni boshlagan birinchi onidanoq unga ijtimoiy muhit qonuni sanalgan “o`z ismi” beriladi va bola jamiyatga qabul qilinadi. Ana shu kundan boshlab to inson umri yakuniga qadar insonlar orasida jamiyat qonunlarini qabul qilgan holda yashaydi. Maqolamiz davomida ijtimoiylashuv tushunchasi sog`lom insonlar va nogironligi mavjud bo`lgan shaxslarda qanday ko`rinishda bo`lishini ko`rib chiqamiz.

Adabiyotlar tahlili:

“Jismoniy yoki aqliy nuqsonlari borligi tufayli turmush faoliyati cheklanganligi munosabati bilan ijtimoiy yordamga va himoyaga muhtoj bo`lgan shaxs nogiron hisoblanadi. Shaxsning turmush faoliyati cheklanganligi uning o`z-o`ziga xizmat qilish, yurish, yo`lni topa olish, muloqot qilish, o`z xatti- harakatini nazorat etish, shuningdek mehnat faoliyati bilan shug`ullanish qobiliyati yoki imkoniyatini to`la yohud qisman yo`qotganligida ifodalanadi”¹⁸. Demak, ma`lum bir sezgi organli zararlanishi tufayli jismoniy yoki aqliy jihatdan ortta qoluvchi shaxslarni biz nogironligi mavjud shaxslar der ekanmiz. Qaysi organida qay darajada nuqsoni mavjudligiga ko`ra bunday shaxslar bir necha xil guruhlarga klassifikatsiya qilinadi. Ko`rish, eshitish, gapirish, tayanch-harakat tizimida nuqsoni mavjud shaxslar yoki aqliy nosog`lom insonlar biz yuqorida bergan ta`rifga mos shaxslardir. Nogironlik darajasiga ko`ra esa I, II, III guruh nogironlariga ajratiladi. Xo`sh, bunday shaxslarda sezgi, ta`sir qabul qilish, javob reaksiyasini qaytarish, psixikasidagi o`zgarishlar ijobiy yoki salbiy ekanligi, ularda ijtimoiylashuv, sotsial jamiyatga kirishib, qo`shilib yashab keta olish qay darajada? Maqolaning davomida bu kabi savollarimizga javob berib o`tamiz.

“Nogiron bolalarni ijtimoiylashtirishning ahamiyati L. S. Vygotskiyning so`zlariga ko`ra, nogiron bolalarning jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuviga tayyor emasligi ularning biologik muammolari bilan emas, balki rivojlanish manbalari sifatida bolaning jamiyat va madaniyat bilan aloqasini buzadigan "ijtimoiy dislokatsiya" bilan bog`liq. "Dislokatsiya" ni tuzatish "maxsus" bolalar tomonidan turli xil ijtimoiy rollarni, ularning mohiyatini, funktsional xususiyatlarini, Real vaziyatlarda foydalanishni rivojlantirish orqali amalga oshiriladi. Buning uchun nogiron bolalarni ijtimoiylashtirishning asosiy shartini bajarish kerak-bag`rikenglik ruhida tarbiyalangan sog`lom tengdoshlar guruhining hayotida ishtirok etish. Shu sababli, faqat bolalar bog`chalari va umumta`lim maktablari ularni ijtimoiy

¹⁸ <https://my.gov.uz/site>.

reabilitatsiya, ijtimoiy moslashuv va shaxsiy rivojlanish bilan ta'minlashi mumkin. Nogiron bolalarning ijtimoiylashuvi quyidagi darajalarda sodir bo'ladi:

- strukturaviy: jamiyatda o'zini to'g'ri tutish, aloqa ko'nikmalaridan foydalanish va maktab intizomi qoidalariga rioya qilish qobiliyati.

- qiymat va axloqiy: dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni baholash qobiliyati.

- o'quv: o'zingizning ta'lim vazifalaringizni anglash, rejalashtirish va amalga oshirish qobiliyati.

- shaxsiy rivojlanish: ijtimoiy muammolarni hal qilish uchun javobgarlikni qabul qilish.

- ma'naviy rivojlanish: madaniy va tarixiy qadriyatlarni qabul qilish va ularni istakva xatti-harakatlarda moslashtirish”.¹⁹³

Natijalar:

Maxsus bolalarni ijtimoiylashtirish mexanizmi bu ijtimoiy tajribaning madaniy va tarixiy takrorlanishini ifodalash usuli, sharti va shakli sifatida faoliyatdir. Shu jumladan:

O'quv faoliyati: asosiy maktab va qo'shimcha ta'lim. Amaliy va amaliy faoliyat.

O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish ishi. Uy jihozlaridan foydalanish.

Yordamchi (yordam beruvchi) qurilmalardan foydalanish, masalan, yorug'likni, to'shakni ovozli boshqarish.

Muhokama:

“Hozirgi vaqtda jamiyatda ayrim madaniy guruhlarini jamiyatdan ajratib turuvchi turli submadaniyatlar soni ortib bormoqda. Shu bilan birga, zamonaviy dunyoda globallashtirish jarayonlariga mos ravishda jamiyatning turli tarkibiy elementlari o'rtasidagi aloqa sabablari va imkoniyatlarining ortishi bilan birga birlashtiruvchi tendentsiyalar kuchaymoqda. Shu munosabat bilan zamonaviy dunyoda madaniyatlararo o'zaro ta'sir holatlari tobora kuchayib bormoqda. Madaniy kompetentsiya darajasini oshirish uchun odamlar konstruktiv madaniyatlararo o'zaro aloqada tajriba orttirishlari kerak. Bunday tajribaga ega bo'lgan holda, turli madaniyatlar vakillari bilan muloqot qilishda odamga aloqa sheriklarining umidlariga va umuman vaziyatning ma'nosiga javob beradigan adekvat aqliy toifalar va xatti-harakatlar usullarini tanlash osonroq bo'ladi. Ushbu global tendentsiyalar rivojlanish nogironligi bo'lgan odamlar jamoasiga ham ta'sir qiladi. Jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida jamiyat va nogironlar o'rtasidagi munosabatlarni sifat jihatidan boshqa darajaga o'tirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratildi. Bu, bir tomondan, rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan odamlarning jamiyatga integratsiyalashuviga moyilligida, ikkinchi tomondan, bunday shaxslarning jamiyatdan mustaqilligiga intilishda namoyon bo'ladi. Avtonomiya tendentsiyasining asosiy g'oyasiga ko'ra, nogiron kishi odatdagi ko'pchilikdan ajralib turish huquqiga ega va shu bilan birga

¹⁹ <https://rosuchebnik.ru/material/sotsializatsiya-detey>.

jamiyatda o'zini begona emas, balki boshqa submadaniyatning tashuvchisi sifatida his qiladi. Jamiyat va rivojlanish nogironligi bo'lgan odamlar o'rtasidagi munosabatlardagi ushbu ikki tendentsiyani birlashtirishning maqbul varianti maxsus ta'lim tizimining ko'plab mutaxassisleri tomonidan subkulturalar doirasida rivojlanishda nuqsonlari bo'lgan shaxslarning jamiyatga integratsiyalashuvi deb tan olingan. Bu holda integratsiya turli xil ijtimoiy guruhlarning o'zlarining madaniy xususiyatlarini saqlab qolish va ularni teng asosda o'zaro ta'sir qiladigan yagona jamiyatga birlashtirgan holda muvofiqligi printsipi sifatida tushuniladi. Suhbat submadaniyatlar o'rtasidagi o'zaro ta'sirning optimal usuli bo'lib tuyuladi. Shu bilan birga, hozirgi vaqtda jamiyat nogironlarning submadaniyati bilan teng huquqli sherik sifatida o'zaro munosabatda bo'lishi haqida gapirishga hali erta. Birinchidan, chunki jamiyat hali ham ko'p jihatdan nogironlarning ijtimoiy mavqeini sog'lom vatandoshlar bilan teng deb tan olishga tayyor emas. Bundan tashqari, rivojlanishida nuqsoni bo'lgan odamlarning o'zlari ko'pincha ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan shaxsiy fazilatlarni rivojlanish darajasi past bo'ladi, bu ularning yaqin atrofi va umuman jamiyatning salbiy ijtimoiylashtiruvchi ta'siri tufayli. Natijada, bunday odamlar submadaniyat doirasida jamiyatga muvaffaqiyatli qo'shilish o'rniga, passiv hayotiy pozitsiyaga ega va ijtimoiy o'zaro ta'sir doirasini keskin cheklash tendentsiyasiga ega bo'lib, ular uchun ish bilan ta'minlash, do'stlar doirasini tanlashda qo'shimcha qiyinchiliklar tug'diradi. va oila qurish yoki ularning ijtimoiylashuv jarayonining natijasi asotsial xarakterga ega bo'lib, bu shaxslarni ijtimoiy jihatdan xavfli qiladi”²⁰.

Muammoning yechimi:

Nogironlar shaxslarning ijtimoiylashtirish muammosi psixologiya, pedagogika va sotsiologiya doirasida keng o'rganiladi. Shunday qilib, so'nggi yillarda psixologiya fanlari doirasida nogironlarni ijtimoiylashtirish muammolariga bag'ishlangan quyidagi dissertatsiya ishlari mavjud: Mixaylovskaya T.K. "Moslashuvchan jismoniy tarbiya yordamida yordamchi maktabda kichik maktab o'quvchilarining shaxsini ijtimoiylashtirish"; Mishchenko E.A. "Axloq tuzatish muassasasi tarbiyalanuvchilarini ijtimoiylashtirish"; Ramodina Y.V. "Umumta'lim maktabida aqliy zaifligi bo'lgan kichik maktab o'quvchisini pedagogik ijtimoiylashtirish" va boshqalar Sotsiologiya fanlari doirasida: Batsyna Y.V. "Aqliy zaif o'smirlarni ijtimoiylashtirish" ; Elxin V.O. "Deviant xulq-atvorli yoshlarning oilaviy ijtimoiylashuvi"; Korablev AB "Kasalxona sharoitida og'ir aqliy zaifligi bo'lgan yoshlarni ijtimoiylashtirish"; Koryakina E.V. "O'zgaruvchan jamiyatda deviant xulq-atvorli yoshlarni ijtimoiylashtirish"; Shinova N.V. "Aqliy nogironligi bo'lgan shaxslarni statsionar ijtimoiy himoya muassasalari sharoitida ijtimoiylashtirish";

²⁰ <https://www.dissercat.com/content/osobennosti-protssessa-sotsializatsii-lyudei-s-ogranichennymi-vozmozhnostryami-razvitiya-sotsium>.

Budaeva G.S. "Zamonaviy Rossiya jamiyatida tayanch-harakat tizimiga zarar etkazgan nogironlarning ijtimoiy moslashuvi" va boshqalar.

Shunday qilib, rivojlanish nogironligi bo'lgan odamlarni ijtimoiylashtirish mavzusi haqiqatan ham juda dolzarb masaladir. Psixologiya va sotsiologiya bo'yicha ushbu masalaga bag'ishlangan juda ko'p asarlar yuqorida keltirilgan fikrlarimiz va asoslarimiz yaqqol namunasidir. Ammo mavjud ishlar, qoida tariqasida, u yoki bu turdagi rivojlanish buzilishi bo'lgan shaxslarni sotsializatsiya qilish muammosining faqat bir qismini qamrab oladi.

Xulosa:

Biz yuqorida nogironligi mavjud shaxslarni, ulardagi ijtimoiylashuv, psixologiya, pedagogika va sotsiologiya fanlari bilan bevosita bog'langan holda tahlil qilib o'tdik. O'rganishlarimiz davomida shu ma'lum bo'ldiki, nogironligi mavjud shaxslar to'g'risida olib borilgan ilmiy ishlarning va bu to'g'risida yaratilgan mavjud o'quv-qo'llanmalarining barchasi ham yetarli emas. Insonlar bir-biridan farqli ekanligi barchamizga yaxshi ma'lum. Aynan psixologiyaning maxsus psixologiya yo'nalishi sanalgan nogiron shaxslar psixologiyasi ham o'rganilishidagi muammolardan biri ularning individual ekanligi, bir xil, bir organdagi kasallik bo'lsa ham har inson uni o'ziga turlicha qabul qilishi nogironligi mavjud shaxslarning o'rganilishini biroz qiyinlashtirishidir. Har qanday inson ayniqsa, nogironligi mavjud insonlar bilan ish olib borishda ularning individual xususiyatlarini, ijtimoiylashuv darajasini inobatga olish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Andreeva G.M. Ijtimoiy psixologiya. Oliy o'quv yurtlari uchun darslik. M.: Nauka, 1994.

2. Bykov D.A. AQSh va Buyuk Britaniyada nogiron bolalarning ta'limi // Pedagogika. 2004

3. Volkova J.I.C., Grash N.E., Volkov A.M. Hozirgi bosqichda rus defektologiyasida integratsiyalashgan ta'limning ba'zi muammolari // Defektologiya. 2002.

4. <https://www.oyina.uz/uz/teahause/1642>.

5. <https://my.gov.uz/site>.

6. <https://rosuchebnik.ru/material/sotsializatsiya-detey>.

7. <https://www.dissercat.com/content/osobennosti-protsesta-sotsializatsii-lyudei-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-razvitiya-sotsium>.